

EMPRESAS RECUPERADAS POR TRABALHADORES: ABORDAGEM A PARTIR DO PRINCÍPIO DA CAUSAÇÃO CIRCULAR CUMULATIVA

MEDEIROS, J. V. F. G. de.¹; BODANEZE, G.²; OLIVEIRA, G. B.³

RESUMO - O objetivo central do artigo é explicar as implicações das Empresas Recuperadas por Trabalhadores (ERT) no desenvolvimento regional, tomando como marco teórico a causação circular cumulativa de Gunnar Myrdal. Em um primeiro momento é feito um breve recorrido sobre a teoria neoclássica do desenvolvimento regional e a crítica dessa teoria formulada por Myrdal, denominada Princípio da Causação Circular Cumulativa. Posteriormente explica-se o surgimento das ERTs no contexto da crise argentina de 2001-2002 e sua importância atual nesse país, além de apontar breves considerações acerca do Brasil. Por fim, analisa-se o caso da Makerli Calçados, uma das maiores empresas brasileiras do ramo, que foi recuperada pelos trabalhadores em 1991. Chega-se a conclusão de que tal arranjo pode impedir o início de um processo cumulativo negativo em um recorte geográfico limitado.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Empresas Recuperadas por Trabalhadores. Economia Solidária.

Worker-recovered companies: an approach from the principle of cumulative circular causation

ABSTRACT: The main objective of this paper is to explain the implications of the Worker-Recovered Companies (WRC) in regional development, taking as a theoretical framework Myrdal's cumulative circular causation. At first an introduction is made on the neoclassical theory of regional development and the criticism of this theory made by Gunnar Myrdal, called the Principle of Cumulative Circular Causation. The emergence of WRCs is explained below in the context of the Argentine crisis of 2001-2002 and its current importance, with in addition to brief comments on Brazil. Finally, we analyze the case of Makerli Calçados, one of the largest Brazilian companies in the sector, which was recovered by the workers in 1991. The conclusion is that this design may prevent the beginning of a cumulative process in a limited geographic cut.

Keywords: Regional Development. Worker-Recovered Companies. Solidary Economy.

1 Mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana e servidor do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em afastamento integral remunerado como incentivo à qualificação. C-eletrônico: jose.medeiros@aluno.unila.edu.br.

2 Mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. C-eletrônico: gustavo.bodaneze@aluno.unila.edu.br.

3 Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. C-eletrônico: gilson.oliveiral@unila.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

Em meio a forte crise dos anos 2001 na Argentina, sem precedência naquele país, ganha maior visibilidade o fenômeno da recuperação, pelos próprios trabalhadores, das empresas e fábricas falidas, geralmente como forma de cooperativas autogestionárias, que tornaram-se conhecidas por Empresas Recuperadas por Trabalhadores (ERTs).

Quanto ao cooperativismo, espécie legal societária em que a maioria das ERTs se enquadram, sua relevância fica evidenciada quando a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o ano de 2012 como sendo o ano internacional das cooperativas, destacando a importância destas sociedades de pessoas para a geração de empregos, redução da pobreza e integração social, incentivando os indivíduos, comunidades e governos a promover a formação e crescimento das cooperativas.

A primeira parte deste artigo faz uma revisão teórica sobre o desenvolvimento regional, com foco na teoria da causação circular cumulativa de Gunnar Myrdal. Para entendê-la, é necessário compreender a teoria neoclássica do desenvolvimento regional, focada na difusão natural do processo de desenvolvimento entre as regiões. A teoria de Myrdal, que se contrapõe à teoria anterior afirmando que o desenvolvimento tende a se concentrar espacialmente, é apresentada na sequência.

A segunda parte apresenta um breve contexto histórico do surgimento das Empresas Recuperadas por Trabalhadores (ERT) na Argentina, indissociável da profunda crise econômica pela qual passou o país no início do Século XXI. Posteriormente analisa-se o atual estado desse arranjo de gestão no Brasil. Por fim, estuda-se o caso da Makerli Calçados, que foi adquirida por seus trabalhadores em 1991 após falir, analisando-a de acordo com a teoria de Myrdal e o exemplo, dado pelo autor, da fábrica que se incendiou e não é reconstruída.

2 O PRINCÍPIO DA CAUSAÇÃO CIRCULAR CUMULATIVA

Gunnar Myrdal propõe em seu livro “Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas” o princípio da Causação Circular Acumulativa como ferramenta não apenas para explicar o atraso econômico de certas regiões em relação a outras, mas sim como uma teoria útil para todo o conjunto das ciências sociais. Myrdal opõe sua teoria ante a teoria econômica tradicional, rejeitando dois de seus pressupostos básicos: o princípio do equilíbrio estável e a separação entre fatores econômicos e não econômicos.

A “teoria econômica tradicional” citada por Myrdal é a teoria neoclássica, paradigma atualmente dominante nas ciências econômicas. Esta teoria baseia sua explicação da desigualdade regional na diferença da distribuição dos fatores de produção capital e trabalho. Pode-se traçar a origem dessa visão até a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo (1985), que afirma que o comércio internacional deve ser livre e que os países devem se especializar naquilo que sabem fazer de melhor. Isso conduz a um aprofundamento da divisão internacional do trabalho, aumentando a eficiência com que os recursos são alocados, elevando a produção e a renda dos países envolvidos nas trocas.

Posteriormente, Ely Heckscher e Bertin Ohlin refinaram o argumento ricardiano, de modo a explicar as diferenças nas vantagens comparativas entre as regiões do mundo. Essa diferença se dá na dotação relativa dos fatores de produção capital e trabalho. Países com maior disponibilidade de capital se especializam em atividades que demandam mais capital e menos trabalho, na medida em que o fator de produção capital é mais barato. O mesmo raciocínio é válido para os países com mão-de-obra abundante, que se especializam em atividades intensivas neste fator (KINDLEBERGER, 1974, p. 38).

As diferentes dotações de fatores de produção também explicariam as diferenças no crescimento econômico. O crescimento econômico, segundo a teoria neoclássica, pode ser medido de três formas: a) crescimento absoluto do produto, relacionado com aumentos nas quantidades empregadas de capital e trabalho; b) crescimento da produtividade ou da razão capital/trabalho, que mede a competitividade e c) o crescimento do produto per capita, utilizado como uma medida de bem-estar social (ARMSTRONG; TAYLOR, 2000, p. 66).

Um dos pilares da teoria neoclássica, o modelo de Solow, assim como seus desenvolvimentos posteriores, afirma que só há aumento do bem-estar da sociedade (ou aumento do produto per capita) se houver um aumento da razão capital/trabalho (ou aumento da produtividade). No entanto, esse aumento da razão capital/trabalho possui rendimentos decrescentes, chegando eventualmente a um ponto de equilíbrio. No longo prazo, o crescimento econômico depende do progresso tecnológico (JONES; VOLLARTH, 2015).

Dessa forma, as diferenças econômicas regionais são explicadas tanto por diferentes taxas de progresso tecnológico como por diferentes razões capital/trabalho. Se não houver liberdade para o movimento dos fatores de produção, tal esquema perpetuaria as diferenças entre as regiões. No entanto, supondo que os agentes possuam conhecimento perfeito dos preços dos fatores em cada região, que a migração desses fatores seja livre e que não existam impeditivos para a difusão de tecnologia, há uma tendência à equalização dos preços dos fatores, ou seja, a uma paulatina convergência nos níveis de desenvolvimento regional. Segundo Armstrong e Taylor:

Which regions are likely to grow the fastest, assuming that capital and labour are perfectly mobile? According to the neoclassical model, regions with a high capital/labour ratio will have high wages and low yield on investment. This leads us to predict that capital and labor will move in opposite directions (ARMSTRONG; TAYLOR, 2000, p. 73).

Assim, regiões com mais capital e menos trabalho terão salários maiores e lucros menores. Regiões com mais trabalho e menos capital terão salários menores e lucros maiores. Se livres, os fatores de produção se movimentarão em busca de maiores remunerações. Dessa forma, trabalhadores das regiões com menores salários irão para as regiões com maiores salários, e o capital das regiões mais desenvolvidas irá para as regiões onde este fator de produção é mais escasso.

Para a teoria neoclássica, portanto, as diferenças nos níveis de desenvolvimento regionais são meramente transitórias, causadas por imperfeições no mercado (como barreiras ao fluxo dos fatores de produção, por exemplo). No longo prazo, o sistema tende ao equilíbrio. A causa das desigualdades é, portanto, explicada por fatores puramente econômicos (diferenças nas dotações de capital e trabalho).

Olhando para a realidade de seu tempo, Gunnar Myrdal não vê tal convergência ocorrendo. Muito pelo contrário. As diferenças entre países ricos e pobres se acentuavam cada vez mais. Para explicar essa realidade, Myrdal dá valor ao conceito de “causação circular acumulativa”, segundo a qual uma mudança primária rompe a situação pré-existente e causa uma série de outras mudanças, que tendem a se retroalimentar. Nas palavras de Myrdal (1960):

O sistema não se move, espontaneamente, entre forças, na direção de um estado de equilíbrio, mas, constantemente, se afasta dessa posição. Em geral, uma transformação não provoca mudanças compensatórias, mas, antes, as que sustentam e conduzem o sistema, com mais intensidade, na mesma direção da mudança original. Em virtude dessa causação circular, o processo social tende a tornar-se acumulativo e, muitas vezes, a aumentar, acelerando sua velocidade (MYRDAL, 1960, p. 28).

Para exemplificar sua teoria, o autor supõe uma situação onde uma fábrica se incendia e não é reconstruída. Segundo a teoria neoclássica essa mudança primária seria dissipada pelas forças de mercado, pois haveria uma abundância relativa de trabalhadores e uma escassez de capital. Dessa forma, capital de outras regiões emigraria para a região afetada para aproveitar-se dos salários mais baixos, enquanto os trabalhadores emigrariam para regiões com salários mais altos. No longo prazo o equilíbrio anterior tenderia a reestabelecer-se.

Myrdal constrói o processo cumulativo em questão da seguinte maneira: o fechamento da fábrica causa desemprego, diminuindo a renda da comunidade e a demanda, outros setores sentem o impacto da

diminuição da renda e também demitem seus trabalhadores, capital e trabalho saem da localidade em busca de melhores oportunidades. A queda na renda e a emigração diminuem as receitas fiscais, deixando ao governo local duas alternativas: aumentar os impostos ou diminuir as despesas com serviços públicos. Ambas as opções deterioram a capacidade futura de a localidade atrair investimentos externos. E assim o ciclo se retroalimenta (MYRDAL, 1960, p. 39-41).

O processo inverso também ocorre. **A instalação de uma fábrica em uma localidade aumenta a renda e a demanda, atraindo trabalhadores de outras regiões. Os negócios locais prosperam e novos capitais emigram para aproveitar as oportunidades da prosperidade. Com o aumento da renda, o governo local pode fornecer melhores serviços públicos e diminuir a tributação, atraindo capital externo.**

No âmbito econômico, o processo acumulativo pode ser iniciado por variações nos termos de troca, demanda agregada, poder aquisitivo, rendas dos fatores, investimentos e produção. Se deixados ao fluxo das forças de mercado, há uma tendência para a concentração espacial das atividades com remunerações maiores, operando no sentido da desigualdade.

Myrdal identifica dois efeitos que a expansão em uma localidade possui sobre as outras. “Efeitos regressivos” incluem a migração de trabalhadores e de capital e o comércio, na medida em que os produtos feitos na localidade em expansão são mais competitivos que os das outras localidades. **“Efeitos propulsores”, no entanto, operam na direção oposta. O aumento da demanda no centro em expansão cria um estímulo para o estabelecimento de atividades em outras regiões.**

O desenvolvimento ou subdesenvolvimento de uma região depende, em grande medida, da disputa entre estas duas forças antagônicas. Regiões desenvolvidas são aquelas que conseguem maximizar os efeitos propulsores, por meio de melhores serviços públicos, infraestruturas e políticas compensatórias. Nas regiões subdesenvolvidas os efeitos propulsores são fracos e os efeitos regressivos são fortes, inibindo a criação de condições para o desenvolvimento.

Os países desenvolvidos, ao decorrer de sua história, desenvolveram arranjos institucionais que potencializam os efeitos propulsores e minimizam os regressivos. Para Myrdal:

O progresso econômico fortaleceu os ‘efeitos propulsores’, diminuiu as desigualdades e, assim, solidificou a base para a democracia, criando, simultaneamente, condições mais propícias à generosidade mútua, que tornou ainda mais exequíveis as políticas estatais de igualização. Por seu turno, a maior igualdade de circunstâncias tem mantido, nesses países, o progresso econômico. (MYRDAL, 1960, p. 66).

Percebe-se a menção a fatores não diretamente ligados com a economia, como sistema político, instituições e cultura. Dessa forma, a teoria de Myrdal oferece um quadro mais completo e baseado em premissas mais realistas para compreender as desigualdades entre regiões e entre países. Assim, as ideias de Myrdal até aparecem, implicitamente, nos desenvolvimentos mais atuais da teoria neoclássica do crescimento, que incorpora o desenvolvimento tecnológico endógeno no modelo. Segundo Armstrong e Taylor (2000):

This modern variation of the neoclassical model therefore explains why regional disparities in economic development persist even in the long run. The primary reason for the long-term persistence is that some regions are more able to generate their own technical change. Knowledge-rich regions with an institutional environment conducive to the creation and transmission of new ideas will have a continuing advantage over less well-endowed regions which depend far more on acquiring technical change through purchasing capital equipment from other regions. Less well-endowed regions have no alternative but to rely on exogenously embodied technology since they are not capable of producing their own (ARMSTRONG; TAYLOR, 2000, p. 87).

Ou seja, regiões que contam com maior estoque de capital humano, instituições sólidas e um ambiente propício para a inovação tendem a perpetuar sua situação. Pensando nos termos da causação circular acumulativa, tais regiões possuem maior produtividade e pagam melhores salários, atraindo os trabalhadores mais qualificados de outras regiões, que por sua vez proporcionam maior inovação e aumento de produtividade.

Em resumo, o impacto das mudanças primárias, em vez de ser corrigido pelas forças de mercado, tende a acentuar-se na medida em que ocorre uma reação em cadeia na mesma direção da mudança original. **Myrdal defende um papel ativo do Estado na neutralização de mudanças primárias negativas, bem como na potencialização dos efeitos propulsores decorrentes de uma mudança primária positiva. Só assim poderia haver convergência entre as regiões desenvolvidas e as subdesenvolvidas.**

Voltando ao exemplo da fábrica que encerra suas atividades, **a recuperação da mesma por seus trabalhadores é uma possível solução para impedir que um processo cumulativo negativo seja iniciado.** A partir dessa ideia, apresentam-se na próxima seção a definição e história das empresas recuperadas por trabalhadores.

3 EMPRESAS RECUPERADAS POR TRABALHADORES E O CONTEXTO ARGENTINO

O objetivo desta seção é definir o conceito de Empresas Recuperadas por Trabalhadores. Sendo elas surgidas na Argentina, faz-se uma breve recapitulação da economia argentina partir da década de 80, culminando com a crise de 2001-2002. Essa crise será o estopim para a proliferação das Empresas Recuperadas por Trabalhadores.

O panorama argentino, antes o mais homogêneo da América Latina, sofreu fortes alterações na década de 1980, no contexto de queda da ditadura militar, passando por problemas de inflação. Para enfrentar esse período, o então presidente argentino Raúl Alfonsín lançou em 1985 o Plano Austral, que possuía como principais objetivos o congelamento de preços, salários, câmbio e tarifas públicas, o ajuste das contas fiscais, renegociação dos compromissos da dívida externa e a reforma monetária. O plano, todavia, resultou numa hiperinflação no ano de 1989 (RICOMINE et al, 2014, p. 144).

Para compreender as medidas implantadas, é importante destacar o contexto vivido nos anos 80, que ficou conhecida como a “década perdida” para o desenvolvimento da América Latina, caracterizada por uma grande dívida externa, estagnação econômica e inflação fora de controle. Porém, quando os países latino-americanos passaram a reduzir a capacidade de importar aliada aos serviços da dívida externa, a crise começou a interferir nos interesses norte-americanos.

Como resposta a crise, setores acadêmicos e economistas ligados aos credores formularam um decálogo de princípios recomendados para os países latino-americanos em matéria de política econômica. John Williamson resumiu esse conjunto de medidas, denominado “Consenso de Washington”, da seguinte forma:

1 – disciplina fiscal; 2 – mudanças das prioridades no gasto público; 3 – reforma tributária; 4 – taxas de juros positivas; 5 – taxas de câmbio de acordo com as leis do mercado; 6 – liberalização do comércio; 7 – fim das restrições aos investimentos estrangeiros; 8 – privatização das empresas estatais; 9 – desregulamentação das atividades econômicas; 10 – garantia dos direitos de propriedade (BANDEIRA, 2002, p. 135).

Apesar da América do Sul se encontrar em um panorama ainda mais delicado após a implantação de tais propostas, a Argentina, em um primeiro momento, obteve até certo crescimento econômico e eficácia contra a inflação como resultados da entrada de recursos externos oriundos da manutenção do câmbio atrelado ao dólar (currency board), bem como da privatização de empresas estatais e da desnacionalização da economia (BANDEIRA, 2002).

Entretanto, esse período não durou muito, e já no fim do governo de Carlos Menem, que foi até o ano de 1999, a situação econômica era extremamente delicada. A dívida externa, por exemplo, alcançou o valor de US\$ 144,6 bilhões, que representava cerca de 50% do PIB argentino estimado no ano de 1998. A especulação internacional, as exportações argentinas a um valor muito elevado, em razão da sobrevalorização do peso inflexivelmente vinculado ao dólar pela Lei da Conversibilidade, e ainda a crise internacional que se dava na Ásia, Rússia e chegando ao Brasil, levaram o presidente Fernando de la Rúa a aumentar os impostos e impor cortes orçamentários, o que expôs os problemas estruturais do país, resultando em lutas sociais e na queda do mencionado governante ao fim do ano de 2002 (BANDEIRA, 2002):

No período de 2001/2002, a Argentina sofreu uma crise de âmbito social, econômica (fiscal, financeira e corporativa), política e institucional (Suprema Corte), que foi sem precedentes em sua história devido ao seu escopo e sua magnitude. Em 1999 iniciou-se um declínio econômico devido à associação de vários fatores: a) internos, com um elevado desemprego e desequilíbrio fiscal; b) choques externos, como a crise da Rússia em 1998, o impacto da desvalorização da moeda do Brasil em 1999 e uma enorme aversão ao risco dos mercados financeiros internacionais. Em 2001, o governo Argentino resolveu por fim à paridade do peso ao dólar norte-americano, instituindo ainda um sistema de câmbio duplo e emitindo quase moedas como meio de troca suplementar (FERNANDES, 2003, p. 1).

Assim, a crise argentina decorreu de medidas tomadas na década de 1990, como a paridade do peso ao dólar e o estabelecimento de um sistema de câmbio duplo, com seu pior momento entre os anos 2001 e 2002, quando o Produto Interno Bruto (PIB) caiu em -10,9% (CRESCIMIENTO..., 2015), resultando na quebra de diversas grandes empresas.

Nesse cenário, ganha maior visibilidade o fenômeno de recuperação, pelos próprios trabalhadores, das empresas e fábricas falidas, geralmente como forma de cooperativas autogestionárias, que tornaram-se conhecidas por Empresas Recuperadas por Trabalhados (ERTs). Tal fato pode ser constatado por meio do gráfico abaixo, que demonstra o aumento de ERTs como resultado da crise no crescimento econômico argentino:

GRÁFICO 1: RELAÇÃO ENTRE EVOLUÇÃO DO PIB ARGENTINO E AS ERTS POR ANO.

Fonte: RUGGERI, 2014.

Essa ocupação, por se dar de maneira não prevista no ordenamento jurídico, era considerada ilegal, por confrontar o direito à propriedade privada, consagrado no art. 17 da Declaração Universal de Direitos Humanos, da qual ninguém seria arbitrariamente privado (DECLARAÇÃO..., 1948), também

também previsto no artigo 17 da Constituição Nacional Argentina, passando a ser reconhecido por meio de um processo de regulamentação no território argentino com as alterações na Ley de Quiebras, como será explanado no tópico seguinte.

As Empresas Recuperadas por Trabalhadores (ERTs), como ficaram conhecidas, constituem-se, em sua quase totalidade, na forma de cooperativas, em decorrência de ser, dentre as possíveis espécies de sociedades, a que melhor se adapta às características autogestionárias das ERTs. A cooperativa é uma sociedade de pessoas, além de possuir vantagens, como menor carga tributária, auxiliando no processo de reinserção da empresa falida. Observe-se abaixo gráfico apresentado no Informe del Segundo Relevamiento del Programa Facultad Abierta, a predominância da adoção da figura jurídica de cooperativa nas ERTs na Argentina (94% dos casos):

GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL SEGUNDA FIGURA JURÍDICA DAS ERTS

Distribución porcentual según figura jurídica de las ERT

Fonte: RUGGERI, 2005.

Apesar da estreita relação existente, não significa, entretanto, que as Empresas Recuperadas por Trabalhadores e Cooperativas sejam sinônimos. Primeiramente, trazemos a definição de Empresas recuperadas, enfatizando que trata-se de um processo, não apenas de um acontecimento imediato, não restringindo o fenômeno àquelas que estão produzindo, desconsiderando todo o percurso necessário para se alcançar a gestão coletiva dos trabalhadores. Outro fator que caracteriza a ERT é a existência prévia de uma empresa em que seu processo de falência levou à sua recuperação por seus próprios trabalhadores, adaptando-a ao modelo autogestionário.

Tratando de avanzar en la definición, podemos considerar a las empresas recuperadas como un proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa anterior, que funcionaba bajo el molde de una empresa capitalista tradicional (inclusive, en algunos casos, bajo formas legales cooperativas) y cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad llevó a sus trabajadores a una lucha por su puesta en marcha bajo formas autogestionarias. Elegimos la palabra recuperadas (aun cuando autogestionadas o recuperadas bajo autogestión, podría aparecer como más correcto), porque es el concepto que utilizan los mismos trabajadores, los protagonistas del proceso y, porque, como señalamos recién, implica la noción de ocupación de una empresa preexistente. (RUGGERI, 2009, p. 19)

Quanto à espécie legal societária em que a maioria das ERTs se enquadram, as cooperativas, independentemente se empresariais ou de economia solidária, são consideradas sociedade de pessoas, desti-

nadas a atividades econômicas, existindo propriedade conjunta e gestão democrática. Sintetizando suas características, é por intermédio da noção de cooperativa consagrada pela Aliança Cooperativa Internacional e trazida pelo autor Rui Namorado em sua obra que verifica-se o verdadeiro objetivo da cooperativa:

Uma cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para prosseguirem as suas necessidades e aspirações comuns, quer econômicas, quer culturais, através de uma empresa comum democraticamente controlada (NAMORADO, 2009, p. 96).

Há, portanto, uma linha extremamente tênue que diferencia os conceitos aqui trabalhados. Pode-se afirmar que as ERTs, via de regra, são instituídas legalmente como cooperativas, todavia o que as difere está no processo de abertura ou criação e, conseqüentemente, na origem da propriedade, de modo que as cooperativas que não são ERTs passam pela abertura de uma sociedade, com nova aquisição de direitos, o que não ocorre com as ERTs, que para entrarem em funcionamento, atravessam um processo sucessório em uma empresa falida.

3.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO BRASIL

Assim como na Argentina, a experiência floresceu no Brasil frente à crise decorrente de medidas neoliberais tomadas entre os anos 1980 e 1990, como a abertura comercial abrupta, junto da política de sobrevalorização do real, o que provocou um processo de nas palavras de Bertucci, (2010, p. 51) “falência de empresas em diversos setores produtivos, haja vista que muitas delas não estavam preparadas para o enfrentamento da concorrência internacional, que se manifestou de forma rápida e intensa”, expandindo-se, o movimento, no início dos anos 2000:

Mas foi a partir da década de 1990, com o apoio da Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG), que aconteceu o crescimento e a consolidação dessas experiências no país. A partir de 1999, a Central Única de Trabalhadores (CUT) passou a apoiar a recuperação de fábricas por meio da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL), transformando a recuperação numa das possibilidades da luta sindical. Em 2002, surgiu o Movimento de Fábricas Ocupadas diante da falência das empresas do grupo CIPLA de Joinville. (HENRIQUES; THIOLENT, 2013, p. 89 –90)

Sabe-se que o Brasil enfrenta, nos dias atuais, forte crise econômica que tem levado muitas empresas à falência. Enquanto no decorrer de todo o ano de 2014 foram fechadas no Brasil 120.716 micro e pequenas empresas, esse número já passou dos 400.000 no ano de 2015 (EMPRESÔMETRO..., 2015).

Atualmente, o Sistema de Informações em Economia Solidária aponta a existência de 70 empreendimentos identificados como empresas recuperadas, que contam com aproximadamente 10 mil trabalhadores/as (MACDOLNALD; DE FARIA, 2012, p. 54). Todavia, já se percebe que houve certa estagnação do movimento no Brasil, enquanto que na Argentina o movimento continua se expandindo.

O caso argentino tem se revelado com maior fôlego do que o brasileiro. Se por aqui parece que atingimos certa estabilidade na quantidade de fábricas recuperadas, na Argentina tudo indica que o momento continua em plena expansão. Dados recentes do governo argentino apontam para a existência de cerca

de 340 empresas recuperadas, 169 só na grande Buenos Aires. Além de encontrarem uma legislação mais favorável à recuperação das empresas falidas pelos trabalhadores, especialmente a partir da Lei de Quebras modificada em 2002 (MACDOLNALD; DE FARIA, 2012, p. 58).

3. 2 O CASO DA MAKERLI CALÇADOS

A análise a ser feita neste tópico toma por base os dados levantados na dissertação intitulada de “...SE A COISA É POR AÍ, QUE AUTOGESTÃO É ESSA?”: Um estudo da experiência “autogestionária” dos trabalhadores da Makerli Calçados, apresentada por Maurício Sardá de Faria (1997) à Universidade Federal de Santa Catarina, pelo curso de Pós-Graduação *stricto sensu* em Administração.

A empresa Makerli iniciou sua produção no ramo de calçados na década de 1940, passando a integrar o Grupo Sândalo em 1981, e após 10 anos de atuação encontrava-se na 8ª posição em volume de exportação de Franca, Estado de São Paulo, estando entre as 12 maiores empresas deste município. Ainda que não possamos considerá-la fundamental para a economia da cidade, é certo que, empregando 482 funcionários em 1991, o fechamento da empresa causaria os efeitos da causação circular acumulativa descritos por Myrdal (1960) quando feita a análise sob um recorte geográfico reduzido, tal como o bairro onde se encontra a fábrica.

Assim como no exemplo da fábrica que se incendia e não é reconstruída, oferecido por Myrdal, a Indústria de Calçados Makerli decide pelo fechamento da empresa, entregando a todos os seus funcionários avisos-prévios no dia 2 de dezembro de 1991 e anunciando o encerramento de suas atividades para o fim deste ano. Segundo relatos de Faria (1997), em entrevistas com os diretores da empresa, o motivo para a tomada da decisão pelo fechamento da Makerli foi a crise pela qual passava o setor de calçados, que seria o responsável por levar a empresa a uma dívida de cerca de CR\$ 1,9 bilhão (um bilhão e novecentos milhões de cruzeiros) neste mesmo ano de 1991.

A diferença entre o exemplo de Myrdal (1960), onde a fábrica não é reconstruída, e o caso da indústria aqui trabalhada, é que surge como alternativa ao encerramento de suas atividades e ao consequente desemprego que atingira não apenas os trabalhadores mas também os funcionários administrativos, a aquisição dos maquinários fabris da Makerli pelos seus próprios empregados mediante uma proposta de manutenção das atividades de produção de calçados de modo autogestionário, sem a existência dos até então proprietários da fábrica.

Ao se observar o relato histórico descrito por Faria (1997) na obra analisada, nota-se que não houve uma aceitação fácil e imediata por parte dos trabalhadores quanto à proposta de parte destes pela aquisição da fábrica. Este grupo de gestores já havia negociado com os antigos proprietários e entrado em acordo quanto a compra e utilização dos débitos trabalhistas decorrentes das demissões como uma parcela do pagamento, o que não foi suficiente para evitar num primeiro momento a desaprovação geral, além da vaia do coletivo de empregados aos proponentes, quando da apresentação da proposta.

Nessa primeira reunião, no interior da fábrica, quando os representantes dos gestores expõem o projeto de compra da empresa aos trabalhadores, estes expressam sua surpresa com a proposta através de uma vaia, desconfiados de que o grupo segue as orientações do antigo proprietário, no sentido de “ganhar tempo” para a regularização dos débitos trabalhistas. [...] Entendemos que, além da desconfiança, a vaia dos trabalhadores demonstra ao mesmo tempo a surpresa diante da atitude dos gerentes, até recentemente “aliados naturais” do patrão. (FARIA, 1997, p. 12)

Após certa resistência inicial à ideia, realizou-se auditoria a pedido do sindicato da categoria, para se ter real conhecimento da situação econômico-financeira da Makerli e sua posição no mercado calçadista, constatando-se no resultado entregue neste documento que a empresa possuía mão de obra qualificada para atender os padrões até mesmo do mercado externo, que a tecnologia empregada apresentava vantagens e o processo produtivo permitia que houvesse uniformidade no que tange à qualidade, e principalmente a respeito do mercado, existia uma carteira de pedidos que preenchia o primeiro quadrimestre do ano seguinte (1992) por completo.

Essas são provas de que havia viabilidade da indústria Makerli manter-se em funcionamento, entretanto, acerca da análise econômico-financeira, encontrou-se dívida atrasada de CR\$ 449,4 milhões (quatrocentos e quarenta e nove milhões e quatro mil cruzeiros), e uma dívida a vencer em curto e médio prazo que alcançava os valores de CR\$ 1,4 bilhão (um bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiros). Apesar da somatória desses valores resultarem em um quantitativo expressivo, a auditoria demonstrou que não seria impeditivo à compra da indústria Makerli, necessitando de um empréstimo para garantir seu funcionamento no primeiro ano:

No entanto, ressalva-se que “o total da dívida de CR\$ 1,9 bilhão não é assustador, pois o crédito global da Makerli equivale a CR\$ 1,137 bilhão”, e se conclui que “o déficit global da Makerli é de CR\$ 777,3 milhões para um imobilizado de CR\$ 1,194 bilhão”. Levando-se em consideração os estoques da empresa (CR\$ 586,5 milhões) e a existência de uma carteira de pedidos suficiente para quatro meses de produção, Aparecido de Farias estima que “para operar sem sobressaltos nos próximos 12 meses seria necessário um aporte de capital equivalente a CR\$ 1,3 bilhão (desconsiderando-se os créditos atrasados ou a receber). (FARIA, 1997, p. 19)

Cientes da necessidade deste aporte de capital, solicitou-se empréstimo de US\$ 1,3 milhão ao BANESPA, e antes mesmo de obterem a resposta quanto à liberação do recurso, em razão do encerramento das atividades por parte da empresa, os trabalhadores definem em 23 de dezembro de 1991 a forma jurídica adotada a partir da aquisição da indústria e a denominam de Associação dos Funcionários da Makerli, passando todos a ser igualmente sócios.

Ocorre que o BANESPA, a dois dias do fim do ano de 1991, divulga aos trabalhadores seu parecer desfavorável à liberação do empréstimo, justificando que o fator impeditivo, conforme (Faria, 1997, p. 26), seria “o montante de dívidas que, se assumidas pelos trabalhadores, absorveriam grande parte dos recursos solicitados” não se dispondo a instituição bancária a cobrir valores que seriam utilizados para o pagamento a outros bancos de empréstimos realizados pela empresa no passado, obrigando os trabalhadores a renegociar com os antigos proprietários, que assumem o passivo da Indústria de Calçados Makerli, a reformular a proposta e encaminhá-la ao BANESPA.

Após os ajustes, o aporte de capital é aprovado com cortes significativos em termos práticos, impossibilitando que, agora, Associação Makerli mantenha o volume de produção e número de trabalhadores existente quando do encerramento da fábrica, restando a adequação ao nível de capital de giro então disponível para sua reabertura.

O “ponto ótimo” é aquele que confere o maior volume de produção relativamente ao montante de recursos dispendido. Foi através desse raciocínio, ou algo análogo, que são redefinidos os planos para a reabertura da empresa, iniciando com apenas 150 trabalhadores para uma produção estimada em 700 pares/dia. Aceitando-se tal lógica como única, inevitável até, resta a definição dos trabalhadores que devem iniciar a produção, dentre os 400 que acompanham as discussões para a reabertura da empresa (FARIA, 1997, p. 38).

A Associação dos Funcionários da Makerli cria a empresa Makerli Calçados Ltda, onde a associação detém o controle societário, isto é, a propriedade da fábrica e dos meios de produção, iniciando as atividades em março de 1992 com 150 trabalhadores e, em apenas um mês em atividade, em decorrência do acréscimo na produção, o número de trabalhadores dobra.

Em um ano de associação, a produção chega aos 1700 pares por dia, alcançando 370 trabalhadores e, após o segundo ano em funcionamento, atinge o número de 2.000 pares produzidos ao dia, com isso absorvendo 440 trabalhadores dentre os 482 antes funcionários da Indústria de Calçados Makerli, dados estes que são também confirmados por matéria no jornal Folha de São Paulo (FOLHA... 1994), que aponta para o valor de faturamento mensal US\$ 1 mi (um milhão de dólares) em abril de 1994, tendo como outro dado de destaque o pagamento do financiamento junto aos antigos proprietários da fábrica.

4 CONCLUSÃO

Primeiramente, o estabelecimento de Empresas Recuperadas por Trabalhadores possui efeitos positivos que vão além dos próprios trabalhadores envolvidos. Por um lado, esse arranjo pode ser uma ferramenta eficaz para interromper os efeitos circulares e acumulativos de uma mudança primária negativa. Dessa forma, evita-se a espiral negativa causada pelo desemprego, diminuição da renda, diminuição da receita fiscal e emigração.

Por outro lado, a instituição de uma ERT é uma decisão eminentemente local. São os próprios trabalhadores, conhecedores de sua própria realidade, que decidem a melhor maneira de continuar com as atividades da empresa. Essa solução pode minimizar os erros causados pelo planejamento “de cima para baixo”, feito pelo Estado e por atores alheios à sociedade em questão.

Isso está longe de significar que o Estado deve abandonar seu papel ativo na economia, de modo a sanar eventuais desequilíbrios, falhas de mercado e desigualdades regionais. No entanto, os planejadores do Estado devem sempre levar em consideração a opinião dos afetados diretamente pelo problema em questão, de modo a melhor desenhar uma política pública.

Apesar de não ser aplicável a todos os casos de empresas que vão à falência, o arranjo de Empresas Recuperadas por Trabalhadores pode ser, portanto, uma maneira de envolver a sociedade local na tomada de decisões e de estancar um processo acumulativo negativo. O Estado deve promover tais arranjos, pois, ainda que uma empresa recuperada não possua influência suficiente para influenciar o desenvolvimento de um país inteiro, em um recorte geográfico reduzido ela possui tal potencial.

REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, H; TAYLOR, J. *Regional Economics & Policy*. London: Harvester Wheatsheaf, 2000.

BANDEIRA, L. A. M. As políticas neoliberais e a crise na América do Sul. *Revista Brasileira de Política Internacional*, Brasília, v. 45, n. 2, p. 135-146, Dez. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292002000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 07/08/2016.

BERTUCCI, J. de O. Empreendimentos Autogestionários Provenientes de Massas Falidas - Uma Resenha. *Boletim Mercado de Trabalho - Conjuntura e Análise / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ministério do Trabalho e Emprego*, p. 51 - 53, no 45, 2010.

CRESCIMIENTO del PIB (% anual) – El Banco Mundial, 2015. Disponível em: <<http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=2>>. Acesso em: 04/07/2016.

DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Universidade de São Paulo – USP: Biblioteca Virtual de Direitos Humanos, 1948. Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaracao%20-%20Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>>. Acesso em: 25/10/2015.

EMPRESÔMETRO MPE - Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo, 2015. Disponível em: <<http://empresometro.cnc.org.br/Estatisticas>>. Acesso em: 25/10/2015.

FARIA, M. S. “... Se a coisa é por aí, que autogestão é essa?”: Um estudo da experiência “autogestionária” dos trabalhadores da Makerli Calçados. 1997. 233 f. Dissertação (Mestrado em Administração). Centro Sócio Econômico, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1997.

FERNANDES, V. B. A. Argentina: Crise e Recuperação. Cenários PUC Minas - Conjuntura Internacional: Análise Desenvolvimento/Economia e Comércio. 2003. Disponível em: <www.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20060516174_512.pdf>. Acesso em: 04/07/2016.

FOLHA DE SÃO PAULO. Faturamento mensal da Makerli é de US\$ 1 mi. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 1-2. 02 abr. 1994. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/4/02/dinheiro/16.html>>. Acesso em: 07/08/2016.

HENRIQUES, F. C.; THIOLENT, M. J.-M. Empresas Recuperadas por Trabalhadores no Brasil e na Argentina. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v. 15, p. 89-105, 2013.

JONES, C. I.; VOLLARTH, D. Introdução à teoria do crescimento econômico. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2015.

KINDLEBERGER, C. Economia internacional. 3. ed. Mestre Jou, São Paulo, 1974.

MACDONALD, J. B.; DE FARIA, M. S. Fábricas Recuperadas Na América Latina e Além: uma questão para hoje e amanhã? Revista do Mestrado Profissional Gestão em Organizações Aprendentes (UFPB), v.1, n.1, p. 48-68, 2012.

MYRDAL, G. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. Rio de Janeiro: Saga, 1960.

NAMORADO, R. Cooperativismo. In: CATTANI, A. D; LAVILLE, J-L; GAIGER, L. I.;

HESPANHA, P. (Orgs.). Dicionário Internacional da Outra Economia. Almedina: Coimbra, 2009.

RICARDO, D. Princípios de economia política e tributação. Abril S.A., São Paulo, 1985.

RICOMINE, N. de C.; et al. El Ministerio de Economía Argentina en la crisis de 2001. In:

RINALDI, P. N.; MACHADO, R. S. (Orgs.) Globalização e regionalismo: guia de estudos Facamp Model United Nations 2014. Campinas: Facamp Editora, 2014. p. 137 – 160.

RUGGERI, A.; et al. Las empresas recuperadas en Argentina: informe del segundo relevamiento del Programa Facultad Abierta. Buenos Aires: Ediciones de la Cooperativa Chilavert, 2005.

RUGGERI, A. (Org.). Las empresas recuperadas: autogestión obrera em Argentina y América Latina. Buenos Aires: Editorial de La Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2009.

RUGGERI, A. Informe del IV relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina. 2014: las empresas recuperadas en el período 2010-2013 . 1 ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, 2014. Disponible em: <http://www.recuperadasdoc.com.ar/Informe_IV_relevamiento_2014.pdf>. Acceso em: 04/07/2016.